

PEER REVIEW REPORT

Peer review report for:

Costa, M. M., Sousa, M. de, M., Coelho, R.L. F., Torres, M. M., Silva, P. R. (2025). *From ethical conduct to responsible science in management research*. *RAE-Revista de Administração de Empresas*, 65(6), e2024-0519. <http://dx.doi.org/10.1590/S0034-759020250610>

How to cite this peer review report:

Costa, M. M., Sousa, M. de, M., Coelho, R.L. F., Torres, M. M., Silva, P. R. (2025). Peer review report for: *From ethical conduct to responsible science in management research*. *RAE-Revista de Administração de Empresas*, 65(6), e2024-0519. *Zenodo*. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17308715>

Disclaimer: The content of the Peer Review Report is the full copy of the reviewers' and authors' reports. Typing and punctuation errors are not edited.

Reviewers:

Diogenes de Souza Bido | ORCID: 0000-0002-8525-5218 | Universidade Presbiteriana Mackenzie, Centro de Ciências Sociais e Aplicadas, São Paulo, SP, Brazil

Leonardo Vils | ORCID: 0000-0003-3059-1967 | Universidade Nove de Julho, Programa de Pós-Graduação em Administração, São Paulo, SP, Brazil

The third reviewer did not authorize disclosure of their identity.

ROUND 1

Reviewer 1 Report

Reviewer: Diogenes de Souza Bido

Date review returned: 13-Oct-2024

Recommendation: Major Revision

Please state any conflict(s) of interest that you have in relation to the review of this paper (state "none" if this is not applicable).

None

Comments to the Author

What if Significance has no Meaning and the Hypothesis is not Hypothetical?

Por um lado, a pensata está adequada para divulgar o tema para o público brasileiro, mas por outro, pareceu-me excessivamente introdutória.

O tema não é inédito, mas o artigo poderia ser um repositório de sugestões sobre:

- Onde buscar mais informações?
- Como aprender? Como ensinar?
- Como fazer?
- O que o tornaria muito mais útil aos leitores.

A seguir, procuro dar algumas sugestões no sentido de tornar o texto atraente a um público mais amplo e mais “citável”.

Sugestão 1: Uma referência que não pode faltar nessa discussão é:

Harlow, L. L., Mulaik, S. A., & Steiger, J. H. (ed.). (1997). *What if There Were no Significance Tests?* New York: Psychology Press.

Part I: Overview

Part II: *The Debate: Against and For Significance Testing.*

Part III: *Suggested Alternatives to Significance Testing.*

Part IV: *A Bayesian Approach to Hypothesis Testing.*

Part V: *Philosophy of Science Issues.*

Apesar de ser uma referência do século passado, tem recomendações que ainda não têm sido atendidas, por exemplo: (i) relatar o poder estatístico dos testes, (ii) enfatizar o tamanho do efeito e não apenas o valor- p , (iii) idealmente, deveria haver replicação antes da publicação. 2

Sugestão 2: Na última seção da pensata as recomendações poderiam ser mais específicas, direcionando o leitor para aquilo que ele deveria aprender ou fazer, por exemplo:

2.1) Na p.8 temos:

Hu et al. (2023) recommended that researchers should be more transparent about the development of their models and analytical procedures when submitting papers to conferences and journals.

Comentário: Às vezes lemos e ouvimos sobre a dificuldade de se relatar tudo que foi feito na pesquisa em 8.000 a 12.000 palavras que são disponibilizadas pelos periódicos, e isto pode ser uma justificativa para a falta de transparência. Então, quais recomendações práticas podem ser dadas aos leitores? Segue alguns exemplos:

Autores: Descrever como a revisão da literatura foi feita para embasar as justificativas das hipóteses.

Talvez recomendar PRISMA para evitar viés na seleção de artigos. (<https://www.prisma-statement.org/>)

Tomar ciência dos procedimentos que podem ser tomados (ou evitados) para se aumentar o índice de transparência (Aguinis, Li, & Foo, 2024).

Editores e revisores (periódicos): *Avaliar se as justificativas para as hipóteses são ad hoc, publicar todos os resultados (mesmo se $p > 0.05$) etc.*

Escolas e programas de pós-graduação: *Incluir o tema (p -hacking, HARKing e reprodutibilidade da pesquisa) nas disciplinas que abordam métodos quantitativos.*

Artigo com a descrição do que é considerado no índice de transparência (modificações post hoc, pré-registro, ciência aberta etc.):

Aguinis, H., Li, Z. A., & Foo, M. D. (2024). The research transparency index. *The Leadership Quarterly*, 35(4), 1-12. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2024.101809>

Software (RTI v. 1.0) para calcular o índice de transparência disponível em:

https://www.hermanaguinis.com/RTI.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMATAAR3FF_b3rbXHu6t0ZMik4tPZI4XCFvVMIGlXcqI-XIQabkRXVxddWWTvgGM_aem_qZ2UIKn7T7j_tpRZlqAjjQ 3

2.2) Na p.8 temos:

They highlighted that students often found research without significant effects of boring, with excitement associated with only $p > 0.05$.

Comentário: *Essa frase nos remete ao meme do Freddie Mercury, mas os autores poderiam fazer um contraponto, enfatizando a importância do tamanho do efeito. Às vezes uso as figuras abaixo para mostrar que se a pessoa entendeu a piada, provavelmente ela entendeu que o valor-p sozinho não é importante.*

$p < 0.05$

Nota: Disponível na internet, mas não tenho a fonte.

Essa discussão poderia fazer referência ao artigo:

Rigdon, E. e. (2023). How improper dichotomization and the misrepresentation of uncertainty undermine social science research. *Journal of Business Research*, 165, p.1-7. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.114086> 4

2.3) Na p.7 temos:

Education in research ethics and methodology is crucial...

Na p.9 temos:

...QRP tends to decline as they progress in their study programs...

This highlights the importance of learning and critically debating...

Comentário 1: *Quais cursos deveriam ser oferecidos nos programas de pós-graduação? Por exemplo:*

Integridade na pesquisa ou Conduta responsável na pesquisa:

<https://www.niu.edu/rcrportal/>

https://ori.hhs.gov/education/products/unh_round1/www.unh.edu/rcr/index-2.html

<https://ccnmtl.columbia.edu/projects/rcr/>

<https://about.citiprogram.org/course/responsible-conduct-of-research-basic/>

Incluir o tema (p-hacking, HARKing, reprodutibilidade da pesquisa, pré-registro e ciência aberta) nas disciplinas (e livros) que abordam métodos quantitativos.

O artigo de Adler et al. (2023, p.9) contém uma lista para avaliar o quanto se atende em relação à: ciência aberta, pré-registro, dados e materiais disponíveis, e replicação. Bem como um template para pré-registrar pesquisas que usarão PLS-SEM.

Adler, S. J., Sharma, P. N., Radomir, L. (2023). Toward open science in PLS-SEM: Assessing the state of the art and future perspectives. *Journal of Business Research*, 169, 1-3. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.114291>

Sugerir onde pode se fazer o pré-registro e se esse tema poderia ser incluído em disciplinas ou em oficinas.

<https://aspredicted.org/>

<https://osf.io/zab38/>

Sugestão 3: *Ao falarmos de HARKing e p-hacking está implícito que a pesquisa é hipotético-dedutiva ou confirmatória, mas senti falta de uma discussão a respeito das modificações feitas a posteriori (ajustando o modelo aos dados).*

3.1) *Quanta modificação deveria levantar suspeita de superajuste (overfit & chance capitalization) e demandaria mais justificativas teóricas e até nova amostra para teste do modelo?*

Por exemplo, considerando a análise fatorial confirmatória:

CFA results suggesting more than minor modification should be reevaluated with a new data set (e.g., if more than 20% of the measured variables are deleted, then the modifications cannot be considered minor).

(Hair Jr. et al., 2014, p.622)

3.2) *Mesmo que a pesquisa e o modelo tenham sido pré-registrados, na hora da análise, pode ser que os autores decidam por alguma reespecificação do modelo, nestes casos, Kline (2023, p.422) tem algumas recomendações, como:*

- *Explain the theoretical basis for respecifying a model; that is, how are the changes justified? Indicate the particular statistics, such as correlation residuals, standardized residuals, or modification indexes, consulted in respecification and how the values relate to theory.*
- *Differentiate plainly between results from a priori specifications versus those found after fitting the model and otherwise examining the data. A specification search guided entirely by statistical criteria is unlikely to lead to the true model. Use your knowledge of theory and empirical findings to inform the use of such statistics.*

- State clearly the nature and number of respecifications, such as how many free parameters were added or dropped and which ones?
- Remember that if the final model is quite different from your initial model, you need to reassure your readers that its specification was not merely the result of chasing sampling error. If there is no such rationale, the model may be overparameterized (good fit is achieved at the cost of too many parameters), and results from such models are unlikely to replicate. It is usually better to retain no model in this case. 6

Hair Jr., J. F.; Black, W.C.; Babin, B.J.; Anderson, R.E. *Multivariate Data Analysis*. 7th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2014.

Kline, R. B. (2023). *Principles and Practice of Structural Equation Modeling*. 5th ed. New York: The Guilford Press

Sugestão 4: O artigo a seguir é recente e cita vários outros que dão sugestões para se evitar o *p*-hacking:

Sarstedt, M. & Adler, S. J. (2023). An advanced method to streamline *p*-hacking. *Journal of Business Research* 163, 113942.. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.113942>

Sugestão 5: Se for possível incluir uma figura no início do artigo, segue uma que ilustra bem o HARKing, mas não sei se tem direitos autorais.

HARKing no arco-e-flecha

Nota: Disponível na internet, mas não tenho a fonte. Se for usar, sugiro buscar o autor que assina

Reviewer 2 Report

Reviewer: Leonardo Vils

Date review returned: 26-Nov-2024

Recommendation: Reject & Resubmit

Please state any conflict(s) of interest that you have in relation to the review of this paper (state “none” if this is not applicable).

None

Comments to the Author

This is a highly important topic that deserves to be addressed and explored in depth. However, it must be said that the topic is not new and gained prominence following what was called the Psychology Replication Crisis. All practices were very well addressed in the excellent books ‘Science Fictions’ by Stuart Ritchie, who became suspicious of the questionable findings in Daryl Bem’s study, replicated it, found no effects and was rejected, and ‘Seven Deadly Sins of Psychology’ by Chris Chambers. I believe that restricting the analysis of Questionable Practices to P-Hacking and HARKing is less than what is expected for such an important topic. It’s not just about the authors; it’s also about publishers, neophilia, the file-drawer effect, and other practices. A more in-depth discussion also involves issues such as the prominence of p -value, academia’s misunderstanding of what p -value represents, the excessive dependence on rules of thumb, low test power, and the absence, in many cases, of effect size. Such topics have been thoroughly discussed in editorials, articles, and books, such as the excellent ‘Beyond Significance Testing’ by Rex Kline, and would certainly contribute to the robustness of your article.

Author’s response

WHAT IF SIGNIFICANCE HAS NO MEANING AND THE HYPOTHESIS IS NOT HYPOTHETICAL?

Dear Editors and Reviewers,

Thank you for the opportunity to improve our work. In this new version, we have fully addressed your requests regarding the argumentation and use of references. We describe each reviewer’s request and how we incorporated it into the letter to reviewers file. We have used italics to highlight the request and then explained how we make recommendations. There is also a file with the changes already made and others with the changes highlighted.

Editor-in-chief and Associate Editor

Thank you for submitting your work to RAE. The AE and two reviewers have revised your manuscript and reached a decision. The two reviewers showed essential concerns about the manuscript, and both questioned the novelty of the arguments. However, the AE and I see the relevance of the critique, and one of the reviewers provided several insights that may help address the lack of novelty. The other reviewer also offered references that will help the authors reflect on how to improve the arguments and contributions of the essay. As such, the AE and I recommended a significant and risky review. This decision means that the changes required by the review team are substantial, and there is high uncertainty about what the reviewers will say about the revised version. I invite you to look at the reviews and submit a new version. Please also follow the journals’ guidelines to submit your latest version.

Thank you for the opportunity to improve and for allowing us to present a higher-quality document to the RAE audience. We have tried to review and incorporate all the indicated references into this new version.

Reviewer 1

Por um lado, a pensata está adequada para divulgar o tema para o público brasileiro, mas por outro, pareceu-me excessivamente introdutória. O tema não é inédito, mas o artigo poderia ser um repositório de sugestões sobre:

- Onde buscar mais informações?
- Como aprender? Como ensinar?
- Como fazer?
- O que o tornaria muito mais útil aos leitores.

A seguir, procuro dar algumas sugestões no sentido de tornar o texto atraente a um público mais amplo e mais “citável”.

Sugestão 1: Uma referência que não pode faltar nessa discussão é:

Harlow, L. L., Mulaik, S. A., & Steiger, J. H. (ed.). (1997). *What if There Were no Significance Tests?* New York: Psychology Press.

Part I: Overview

Part II: *The Debate: Against and For Significance Testing.*

Part III: *Suggested Alternatives to Significance Testing.*

Part IV: *A Bayesian Approach to Hypothesis Testing.*

Part V: *Philosophy of Science Issues.*

Apesar de ser uma referência do século passado, tem recomendações que ainda não têm sido atendidas, por exemplo: (i) relatar o poder estatístico dos testes, (ii) enfatizar o tamanho do efeito e não apenas o valor- p , (iii) idealmente, deveria haver replicação antes da publicação.

Agradecemos pela recomendação de incluir Harlow et al. (1997) como referência essencial. Incorporamos as principais contribuições desse trabalho destacando as recomendações sobre o poder estatístico, o tamanho do efeito e a replicação como práticas necessárias, mas ainda negligenciadas.

Sugestão 2: Na última seção da pensata as recomendações poderiam ser mais específicas, direcionando o leitor para aquilo que ele deveria aprender ou fazer, por exemplo:

2.1) Na p.8 temos: Hu et al. (2023) recommended that researchers should be more transparent about the development of their models and analytical procedures when submitting papers to conferences and journals.

Comentário: Às vezes lemos e ouvimos sobre a dificuldade de se relatar tudo que foi feito na pesquisa em 8.000 a 12.000 palavras que são disponibilizadas pelos periódicos, e isto pode ser uma justificativa para a falta de transparência. Então, quais recomendações práticas podem ser dadas aos leitores? Segue alguns exemplos:

Autores:

Descrever como a revisão da literatura foi feita para embasar as justificativas das hipóteses.

Talvez recomendar PRISMA para evitar viés na seleção de artigos. (<https://www.prisma-statement.org/>)

Tomar ciência dos procedimentos que podem ser tomados (ou evitados) para se aumentar o índice de transparência (Aguinis, Li, & Foo, 2024).

Editores e revisores (periódicos): Avaliar se as justificativas para as hipóteses são ad hoc, publicar todos os resultados (mesmo se $p > 0.05$) etc.

Escolas e programas de pós-graduação: Incluir o tema (p -hacking, HARKing e reprodutibilidade da pesquisa) nas disciplinas que abordam métodos quantitativos.

Artigo com a descrição do que é considerado no índice de transparência (modificações post hoc, pré-registro, ciência aberta etc.):

Aguinis, H., Li, Z. A., & Foo, M. D. (2024). The research transparency index. The Leadership Quarterly, 35(4), 1-12. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2024.101809>

Software (RTI v. 1.0) para calcular o índice de transparência disponível em:

https://www.hermanaguinis.com/RTI.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3FF_b3rbXHu6t0ZMik4tPZI4XCFvVMlgIXcqIXlQabkRXVxddWWTvgGM_aem_qZ2UlKn7T7j_tpRZlqAjjQ3

Agradecemos pela sugestão de tornar as recomendações mais específicas na última seção. Incorporamos orientações práticas para autores, editores/revisores e programas de pós-graduação, com base em boas práticas, como o uso do protocolo PRISMA para revisões da literatura e a referência ao Research Transparency Index (Aguinis et al., 2024). Acreditamos que essas adições oferecem um direcionamento mais claro para os leitores, alinhando-se ao objetivo de promover a transparência e a replicabilidade na pesquisa científica.

2.2) Na p.8 temos:

They highlighted that student often found research without significant effects of boring, with excitement associated with only $p > 0.05$.

Comentário: *Essa frase nos remete ao meme do Freddie Mercury, mas os autores poderiam fazer um contraponto, enfatizando a importância do tamanho do efeito. Às vezes uso as figuras abaixo para mostrar que se a pessoa entendeu a piada, provavelmente ela entendeu que o valor-p sozinho não é importante.*

$p < 0.05$

Nota: Disponível na internet, mas não tenho a fonte.

Essa discussão poderia fazer referência ao artigo:

Rigdon, E. e. (2023). How improper dichotomization and the misrepresentation of uncertainty undermine social science research. Journal of Business Research, 165, p.1-7. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.1140864>

Agradecemos pela observação e pela sugestão de incluir um contraponto que enfatize a relevância do tamanho do efeito. Incorporamos ao texto uma discussão fundamentada nas contribuições de Rigdon (2023), destacando como a ênfase exclusiva no valor- p limita a interpretação dos resultados. Para uma fluidez criamos uma nova seção intitulada “Enhancing Integrity and Transparency in Research” que explora como o tamanho do efeito e a análise de incerteza podem oferecer uma perspectiva mais clara e cientificamente robusta, alinhada às melhores práticas metodológicas.

2.3) Na p.7 temos:

Education in research ethics and methodology is crucial...

Na p.9 temos:

...QRP tends to decline as they progress in their study programs...

This highlights the importance of learning and critically debating...

Comentário 1: *Quais cursos deveriam ser oferecidos nos programas de pós-graduação? Por exemplo:*

Integridade na pesquisa ou Conduta responsável na pesquisa:

<https://www.niu.edu/rcrportal/>

https://ori.hhs.gov/education/products/unh_round1/www.unh.edu/rcr/index-2.html

<https://ccnmtl.columbia.edu/projects/rcr/>

<https://about.citiprogram.org/course/responsible-conduct-of-research-basic/>

Incluir o tema (p -hacking, HARKing, reprodutibilidade da pesquisa, pré-registro e ciência aberta) nas disciplinas (e livros) que abordam métodos quantitativos.

O artigo de Adler et al. (2023, p.9) contém uma lista para avaliar o quanto se atende em relação à: ciência aberta, pré-registro, dados e materiais disponíveis, e replicação.

Bem como um template para pré-registrar pesquisas que usarão PLS-SEM.

Adler, S. J., Sharma, P. N., Radomir, L. (2023). Toward open science in PLS-SEM: Assessing the state of the art and future perspectives. Journal of Business Research, 169, 1-3. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.114291>

Sugerir onde pode se fazer o pré-registro e se esse tema poderia ser incluído em disciplinas ou em oficinas.

<https://aspredicted.org/>

<https://osf.io/zab38/5>

Agradecemos pela sugestão de detalhar quais cursos e conteúdos poderiam ser incorporados nos programas de pós-graduação. Incluímos uma discussão ampliada sobre a integração de temas como pré-registro, ciência aberta e reprodutibilidade em disciplinas e oficinas, destacando recursos práticos, como os propostos por Adler et al. (2023). Acreditamos que essas adições tornam o texto mais aplicável e alinhado às práticas educacionais contemporâneas.

Sugestão 3: *Ao falarmos de HARKing e p -hacking está implícito que a pesquisa é hipotético-dedutiva ou confirmatória, mas senti falta de uma discussão a respeito das modificações feitas a posteriori (ajustando o modelo aos dados).*

Agradecemos pela observação sobre a falta de uma discussão relacionada às modificações feitas a posteriori. Incluímos na nova seção os desafios dessa prática, destacando a necessidade de transparência, a relevância do pré-registro e a importância de programas educacionais em pós-graduação que abordem os limites éticos e metodológicos do ajuste de modelos aos dados. Essa adição visa ampliar a discussão e oferecer estratégias para fortalecer o rigor metodológico.

*3.1) Quanta modificação deveria levantar suspeita de superajuste (**overfit & chance capitalization**) e demandaria mais justificativas teóricas e até nova amostra para teste do modelo?*

Por exemplo, considerando a análise fatorial confirmatória:

CFA results suggest more than minor modification should be reevaluated with a new data set (e.g., if more than 20% of the measured variables are deleted, then the changes cannot be considered minor). (Hair Jr. et al., 2014, p.622)

Agradecemos pela observação sobre os limites de modificações que deveriam levantar suspeitas de superajuste e exigir justificativas adicionais ou uma nova amostra. Incorporamos uma discussão detalhada sobre o uso de limites, como a exclusão de até 20% das variáveis medidas em CFA, destacando a necessidade de práticas transparentes e, quando apropriado, a validação com novos dados.

*3.2) Mesmo que a pesquisa e o modelo tenham sido pré-registrados, na hora da análise, pode ser que os autores decidam por alguma **reespecificação do modelo**, nestes casos, Kline (2023, p.422) tem algumas recomendações, como:*

Explain the theoretical basis for respecifying a model; that is, how are the changes justified? Indicate the statistics, such as correlation residuals, standardized residuals, or modification indexes, consulted in respecification and how the values relate to theory.

Differentiate between results from a priori specifications versus those found after fitting the model and otherwise examining the data. A specification search guided entirely by statistical criteria will unlikely lead to the actual model. Use your knowledge of theory and empirical findings to inform the use of such statistics.

State the nature and number of respecifications, such as how many free parameters were added or dropped and which ones?

Remember that if the final model differs from your initial model, you need to reassure your readers that its specification was not merely the result of chasing sampling error. If no such rationale exists, the model may be overparameterized (good fit is achieved at the cost of too many parameters), and results from such models are unlikely to replicate. It is usually better to retain no model in this case.

Hair Jr., J. F.; Black, W.C.; Babin, B.J.; Anderson, R.E. Multivariate Data Analysis. 7th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2014.

Kline, R. B. (2023). Principles and Practice of Structural Equation Modeling. 5th ed. New York: The Guilford Press

Agradecemos pela sugestão de abordar o processo de reespecificação de modelos mesmo em estudos pré-registrados. Adicionamos uma discussão detalhada sobre as etapas necessárias para justificar alterações, diferenciando resultados a priori de ajustes feitos posteriormente e reforçando a importância de transparência e alinhamento teórico. Essas adições visam oferecer diretrizes práticas que promovem análises metodologicamente rigorosas e replicáveis.

Sugestão 4: O artigo a seguir é recente e cita vários outros que dão sugestões para se evitar o *p-hacking*:

Sarstedt, M. & Adler, S. J. (2023). An advanced method to streamline *p-hacking*. *Journal of Business Research* 163, 113942.. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.113942>

Agradecemos pela sugestão do artigo recente de Sarstedt et al. (2023). Incorporamos suas contribuições ao texto, destacando as recomendações para evitar o *p-hacking*, incluindo práticas de ciência aberta, pré-registro e uso de ferramentas de detecção de inconsistências. Acreditamos que essa inclusão enriquece a discussão e oferece estratégias práticas para enfrentar desafios metodológicos na pesquisa científica.

Sugestão 5: Se for possível incluir uma figura no início do artigo, segue uma que ilustra bem o HARKing, mas não sei se tem direitos autorais.

HARKing no arco-e-flecha

Nota: Disponível na internet, mas não tenho a fonte. Se for usar, sugiro buscar o autor

Agradecemos pela sugestão de incluir uma figura que ilustra o conceito de HARKing. Incorporamos a imagem proposta no início do artigo, acompanhada de uma explicação que conecta sua metáfora à prática de HARKing na pesquisa científica. Acreditamos que a figura não apenas enriquece a compreensão do tema, mas também engaja visualmente o leitor ao introduzir o artigo com um exemplo impactante e didático. A referência completa à imagem foi incluída para respeitar os direitos autorais.

Reviewer 2:

Comments:

This highly important topic deserves to be addressed and explored in depth. However, it must be said that the topic is not new and gained prominence following what was called the Psychology Replication Crisis. All practices were very well addressed in the excellent books 'Science Fictions' by Stuart Ritchie, who became suspicious of the questionable findings in Daryl Bem's study, replicated it, found no effects, and was rejected, and 'Seven Deadly Sins of Psychology' by Chris Chambers. I believe restricting the analysis of Questionable Practices to P-Hacking and HARKing is less than expected for such an important topic. It's not just about the authors; it's also about publishers, neophilia, the file-drawer effect, and other practices. A more in depth discussion also involves issues

such as the prominence of p -value, academia's misunderstanding of what p -value represents, the excessive dependence on rules of thumb, low test power, and the absence, in many cases, of effect size. Such topics have been thoroughly discussed in editorials, articles, and books, such as the excellent 'Beyond Significance Testing' by Rex Kline. They would certainly contribute to the robustness of your article.

We appreciate the suggestion to expand the discussion beyond p -hacking and HARKing to include structural factors and broader issues related to the replication crisis. We have incorporated into the text topics such as neophilia, the file-drawer effect, the inappropriate use of the p -value, and the need to report effect size, as discussed by authors such as Ritchie, Chambers, and Kline. These additions enrich the analysis and provide a more complete perspective on the challenges of scientific research.

ROUND 2

Reviewer 1 Report

Reviewer: Diogenes de Souza Bido

Date review returned: 06-Mar-2025

Recommendation: Accept

Please state any conflict(s) of interest that you have in relation to the review of this paper (state "none" if this is not applicable).

None

Comments to the Author

Título (v.1)

What if Significance has no Meaning and the Hypothesis is not Hypothetical?

Título (v.2)

From Ethical Conduct to Responsible Science in Management Research

Comentário: Ambas as versões têm a ver com o conteúdo, mas nenhuma delas deixa explícito o tema tratado no artigo. Isso pode ser um problema para as pessoas interessadas em p -hacking ou HARKing acharem esse artigo.

A v.2 (atual) não está adequada porque dá a entender que serão tratados assuntos muito diferentes, por exemplo: plágio, fabricação e falsificação de dados etc. como é feito nos livros a seguir:

Steneck, N. H. (2007). ORI: Introduction to the Responsible Conduct of Research. Washington, D. C.: Department of Health and Human Services. <<http://ori.hhs.gov/documents/rcrintro.pdf>>.

Shamoo, A. E. & Resnik, D. B. Responsible conduct of research. 4th ed. New York: Oxford University Press, Inc., 2022.

Sugestão: Revisar o título deixando explícito os temas tratados. 2

p.11) Fig.1 – Os autores pagaram os direitos autorais?

Se sim, incluir essa informação no rodapé da figura

Se não, sugiro excluir a figura do artigo.

<https://www.cartoonstock.com/cartoon?searchID=CC141259>

Ao Editor:

Se for publicar meu parecer (open), precisa remover essa imagem dos meus comentários!

Reviewer 2 Report

The third reviewer did not authorize disclosure of their identity.

Date review returned: 12-May-2025

Recommendation: Reject & Resubmit

Please state any conflict(s) of interest that you have in relation to the review of this paper (state “none” if this is not applicable).

None

Comments to the Author

Figure 1 does not illustrate the “fact.” Every figure must be explained in the body of the text, to avoid sui generis interpretations.

In the introduction appears “Questionable Research Practices (QRPS)” and P 3 (twice) appears QRS. Is it a typing error?

“Bayesian Methods Offer a Nuanced Alternative By Incorporating Prior Knowledge and Unlike. Unlike Rigid Decisions Based on P-Values, Bayesian Approaches Allow Continuous Updates of Beliefs About Hypotheses Emergens, Expressing Results In Probability distributions (Kelter, 2020). This framework reflects the cumulaative nature of scientific knowledge and reduces encourages for p-hacking by moving away

UNCERTAINTY, Improving Statistical Inference and Decision-Making in Research (Pereira & Stern, 2022) ”.

Paragraph is very vague and does not take into account that there are many problems that cannot be analyzed by Bayesian statistics.

Still, it seems naive to suppose that “malicious” people would not commit “adulteration” of results in any technique used.

Discussion throughout the article is interesting, but it lacks more depth precepts. Author, strives to cite situations reported by others, but does not consider that the best assessment is peer analysis after being published.

An article that manipulates information can go unnoticed when it is, as it were, very little relevant to the area. When it presents results with the possibility of impact is evaluated and subjected to the “scale” of the community.

As has already been evaluated by two other opinions, I believe other observations have already been pointed out

I think the author’s intensions are very good, but it lacks depth in his observations.